

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING AMALIY KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Sh.A.Abduraxmonova

TIQXMMI MTU ning mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279010>

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada talabalarda amaliy kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda “Materialshunoslik” fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalashga ta’sir etuvchi omillar, bo‘lajak mutaxassislarni amaliy kasbiy tayyorgarligida “Materialshunoslik” fanining boshqa fanlar bilan integratsiyalab o‘qitishda innovatsion strategiyalarni qo‘llash metodikasining ilmiy-pedagogik asoslari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Integratsiya, Virtual laboratoriyalar, 3D-modellash, AI-assotsialangan dasturlar, nanotexnologiyalar, mikromasshtabdagi materiallarning noanik xususiyatlar.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2020 yil 6 dekabrda PF-6108-sonli “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonlari ilmiy maqolada belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun muayyan darajada xizmat qiladi.

Oliy ta’lim tizimida talabalarning umumkasbiy xususan, texnik bilim va malakalarni shakllantirishda Fizika fani bilan “Materialshunoslik” fanlarining integratsiyasini ta’limda qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Fizika fani bilan “Materialshunoslik” fanlari mazmunini integratsiyalash, bu ilmiy tushunchalarni turdoshlik xususiyatlaridan kelib chiqib, dars soatlarining qisqarishi, talabalarning vaqti va kuchini tejash, ortiqcha zo‘riqishning oldini olish, o‘quv kurslarining hajmi va tannaxsini kamaytirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa o‘quv bilish faoliyatini nafaqat jadallashtirish, tizimlashtirish va optimallashtirishga, balki turli soha madaniyatini ham egallashga imkon beradi.

"Materialshunoslik" fanini integrativ yondashuv asosida o‘qitishning pedagogik sharoitlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Fanlarning mazmuniy o‘zaro bog‘lanishi: "Materialshunoslik"ni fizika, ximiya, biologiya, muhandislik va iqtisodiyot kabi fanlar bilan amaliy mashg‘ulotlarda o‘zaro birlashtirib ta’lim berish. Masalan, materiallarning iqtisodiy samaradorligini xisoblashda iqtisodiy tahlil usullarini qo‘llash.

Innovatsion metodlarni joriy etish: Virtual laboratoriyalar, 3D-modellash, AI-assotsialangan dasturlar orqali materiallarning fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish.

Mutaxassislarning o‘zaro xamkorligi: Fanlar o‘qituvchilarining birgalikda ishlab chiqadigan integrativ darslar va loyihalarni tashkil etish.

Integrativ tizimning amaliy tatbiqiy natijalari - tadqiqotlar natijasida "Materialshunoslik"ni boshqa fanlar bilan integratsiyalashning quyidagi samaradorligi aniklandi:

-Ta’lim jarayonini ijobiy raqamlashtirish: Talabalar materiallarni ko‘pdissiplinarli kontekstda tahlil qilishda murakkab masalalarni yechish qobiliyatini oshiradi.

-Kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish: Ishlab chiqarish loyihalarida materiallarni tanlash, tahlil qilish va iqtisodiy jihatdan asoslash kobilyatlari shakllanadi.

-Innovatsion fikrlashning rivoji: Kreativ yondashuvlar orqali yangi materiallarni ishlab chiqishga bo'lgan qiziqishni oshirishdan iborat bo'ladi.

Bo'lajak mutaxassislarni amaliy kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish tamoyillari orasidan eng asosiylarini, ya'ni butun amaliy kasbiy tayyorgarlik jarayoni mazmuni va uni tashkil etishning asosini tasniflaydigan bo'lajak mutaxassislarni amaliy kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va ularning amaliy kasbiy tayyorgarlik jarayoniga ta'sirini aks etiruvchi integrativ yondashuvlarni tavsiya qilamiz.

Integrativ yondashuvning samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi faoliyatlarni jadallashtirish va amalga oshirish muxim ahamiyat kasb etadi.

1.Oliy ta'lim muassasalarida fanlarning o'zaro bog'lanishini va integersiyasini kuchaytirish.

2.Talabalarni integrativ metodlar bo'yicha bilim, ko'nikma va malakasini oshirishga yo'naltirilgan treninglar o'tkazish.

3.Talabalarining amaliy ishlab chiqish bilan bog'lik stajirovkalarni kengaytirish.

"Materialshunoslik" fanini boshqa fanlar bilan integratsiyalash bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini global talablarga mos kelishida muxim o'rin tutganini ta'kidlash mumkin. Bu jarayon faqat ta'lim samaradorligini emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy omili sifatida xam ahamiyat kasb etadi. Ilmiy izlanishlar davomida talablarning amaliy kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda integratsion faoliyat jarayonida konkret misollar, statistika va pedagogik eksperimentlar natijalarini keltirish mumkin. Shuningdek, integratsiyaning nazariy modellarini (mas., Bloom taksonomiyasi yoki sistemalik yondashuvlar) tahlil qilish asosiy qismning ilmiylik darajasini oshiradi.

Shu bilan birga, fan o'qituvchilarining ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish muxim ahamiyatli hisoblanib, qishloq xo'jaligi texnikasining ishlatilishi va ta'miriga oid virtual simulyatorlar, interaktiv darslar va onlayn platformalardan foydalanish talabalarning o'quv samaradorligini oshirish maqsadida xizmat qiladi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning ilmiy-tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishi, xalqaro konferensiyalar va seminarlarda ishtirok etishi, yangiliklarni o'zlashtirishi kasbiy mahoratning ajralmas qismi sifatida qaralishi zarur.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, aqlli fermerchilik va agrar texnikaning avtomatlashuvi kabi sohadagi yangi tendensiyalarni darslarga integratsiyalash, talabalarni ishonchli ijodiy fikrlashga o'rgatish orqali kelajak mutaxassislarni tayyorlashda muxim qadam bo'ladi. Shuningdek, o'qituvchilar tomonidan amaliy darslarni tashkil etishda xududdagi fermer xo'jaliklari, agrokorxonalar bilan xamkorlikni mustahkamlab, tajribaviy mashg'ulotlarni amalga oshirish talabalarning ko'nikmalarini xayotta tatbiq etishta yo'naltirishi lozim.

Davlatimiz tomonidan kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish bo'yicha grantlar, malaka oshirish kurslari va ta'lim dasturlarini tashkil etish, shuningdek, xalqaro tajribalarni o'rgatish uchun imkoniyatlarni kengaytirish o'qituvchilarning iste'dodini oshirishda xizmat qiladi. Natijada, maxsus fanlar o'qituvchilari faqat bilim beruvchi emas, balki ijodiy yondashuvga asoslangan ta'lim va innovatsiyalarning targ'ibotchisi sifatida jamiyat rivojiga hissa qo'shadi. Ularning hamkorligi kelajakda qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashning rivojlanishiga, mamlakatning oziq-ovqat ta'minotining mustahkamligiga va iqtisodiy barqarorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi.

“Materialshunoslik” fannini boshqa fanlar bilan integratsiyalash jarayoni zamonaviy mutaxassislarining ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va texnologik muammolarga ijobiy yondashish qobiliyatini shakllantirishda asosiy o‘rin tutadi. Masalan, injenerlik fanlari (mexanika, qurilish, elektronika) bilan uzviy aloqada bo‘lgan materialshunoslik yangi funksional materiallarni ishlab chiqish, ularning barqarorligi va samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Nanotexnologiyalar bilan integratsiya esa mikromasshtabdagi materiallarning noanik xususiyatlarini o‘rganish, ular orqali tibbiyotda, energetikada va robototexnikada innovatsion yechimlarni yaratishga imkon yozadi.

Zamonaviy ta’lim jarayonida materialshunoslikni AI (sunii intellekt), ma’lumotlar tahlili (data science) va Internet vechey (IoT) texnologiyalari bilan birlashtirish esa "Industriya 4.0" davridagi talablarga mos keladi. Masalan, akliy materiallar (smart materials) va sensorlarning rivoji avtomatik tizimlarning afzalligini oshirish, ishlab chiqarishni rentabelligini oshirishda muxim rol o‘ynaydi.

Shu bilan birga, bu integratsiya faqat texnologiyalar darajasida emas, balki ta’lim metodologiyasida xam o‘z aksini topishi kerak. Fanlarro aralashgan loyihalar, kross-dissiplinar darslar, xalqaro tajriba almashuvi mutaxassislarining ijodiy fikrlashish va murakkab masalalarni ko‘p tomonlama tahlil qilish qobiliyatini shakllantiradi. Natijada, yuksak malakali kadrlar dunyo miqyosida raqobatbardoshlikni ta’minlab, iktisodiyotni innovatsion yo‘nalishda rivojlantirishga xissa ko‘sha oladilar.

Xullas, materialshunoslikning fanlararo integratsiyasi global talablarni qondirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga yordam berish va barqaror kelajakni kurishning muxim shartidir. Bu yo‘lda ta’lim va ilm-fanning yangicha metodologiyalarini joriy etish, eng avvalo xalqaro xamkorlikni kuchaytirishda ahamiyatga eta.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Sh.M.Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017 yil. -104 b.
2. Sh.M.Mirziyoev “O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” Toshkent, “O‘zbekiston”, 2017 yil. “Gazeta.uz”.
3. Пхон Nosir. Materialshunoslik. –Toshkent, “O'zbekiston”, 2002 y – 350 b.
4. Po'latov S., Raxmonaliev I., Qosimov Q. Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasidan amaliy mashg'ulotlar — T. “Mehnat”, 1992 y. –136 b.
5. Дриц М.Э., Маскальев М.А.Технология конструкционных материариалов. — М. Высшая школа, 1990 г.
6. Ш.А.Абдурахмонова Интеграции обучения и совершенствования практической профессиональной подготовки инженерных кадров Математическое и программное обеспечение систем в промышленной и социальной сферах «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова» М и ПОС 2023 Т. 11. № 2 ИССН 2306-2053 ИССН 2658-3194 20-25бетлар
7. Ш.Абдурахмонова Вопросы использования компьютерных программ в виртуальных лабораторных работах при подготовке будущего педагога профессионального образования Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума наука и инновации-современные концепции том 2 Москва, 2020 24-апрель 47-49 бет